

UM ENSAIO TEÓRICO SOBRE LETRAMENTO MATEMÁTICO A PARTIR DE OBRAS LITERÁRIAS

Victor Dourado Coelho
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
victordourado2021@gmail.com

Fernando Luís Pereira Fernandes
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
fernando.fernandes@uftm.edu.br

Resumo: O presente trabalho, escrito na forma de ensaio teórico, objetiva levantar potencialidades de discussão sobre letramento matemático a partir de três obras literárias, por meio de uma articulação entre Matemática e Literatura. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, particularmente de sua revisão bibliográfica. Para a discussão do trabalho, selecionamos três trabalhos acadêmicos (dois artigos e um trabalho publicado em anais de evento), os quais discutem sobre letramento matemático a partir das seguintes obras: *Perde quem Ficar Zangado Primeiro*, de Italo Calvino, *O Homem que Calculava*, de Malba Tahan, e *Aritmética de Emilia*, de Monteiro Lobato. Assim sendo, é possível observar uma preocupação com o ensino e aprendizagem da Matemática por meio de críticas ao modelo convencional desenvolvido em sala de aula, pautado em fórmulas, regras e procedimentos que acabam não estabelecendo relações com a realidade e contexto dos estudantes. Vemos, também, que a interdisciplinaridade entre Matemática e Literatura pode desenvolver temáticas associadas a questões que ampliam o senso crítico e reflexivo dos alunos, e, portanto, desenvolvem um letramento matemático.

Palavras-chave: Educação Matemática; Letramento; Letramento Matemático; Matemática; Literatura.

1. Introdução

Matemática e Literatura não precisam andar separadas. De acordo com Montoito (2019), a simbiose dessas áreas pode incentivar a leitura e a escrita matemática, valorizando o reconhecimento da imaginação e da afetividade na construção de ideias e de conhecimento. Montoito (2019) ainda argumenta que o ambiente imaginário proporcionado pela leitura literária, junto aos personagens fictícios e às situações que, muitas vezes, beiram o absurdo, mas que se misturam às informações reais, possibilitam ao leitor utilizar sua criatividade para construir cenários, bem como desvendar enigmas e edificar aprendizagens.

Podemos, dessa maneira, considerar o papel do letramento e do letramento matemático em obras de literatura infantil. Para Soares (2009), letramento é uma palavra que

tem estado cada vez mais presente nos discursos e nos estudos dos especialistas relacionados à escrita e à leitura, envolvendo-se no mesmo campo semântico de outras que podem ser mais familiares como, por exemplo, “alfabetização”, “analfabeto” e “letrado”. Para a autora, trata-se do estado ou condição que assume a pessoa que sabe, para além de ler e escrever, encontrar sentido no que lê e escreve (Soares, 2009).

No que tange ao letramento matemático, acreditamos que Skovsmose (2001), ao discutir sobre o papel da Educação Matemática para a democracia, nos apresenta uma perspectiva de letramento matemático. Para ele, ao invés de os estudantes compreenderem ideias matemáticas e desenvolverem seu próprio entendimento matemático, é preciso que haja um entendimento *sobre* a Matemática, de forma a trazer significado para o que aprendem. Sendo assim, a Educação Matemática pode se tornar crítica caso exista o desenvolvimento da competência da alfabetização matemática (*mathemacy*) e do conhecer reflexivo (Skovsmose, 2001). Em complemento, Cecco e Bernardi (2023) sinalizam a existência de outros termos relacionados ao conceito de letramento matemático, tais como “alfabetização matemática”, “numeramento”, “literacia matemática”, dentre outros.

Este trabalho, escrito na forma de ensaio teórico, tem como objetivo levantar potencialidades de discussão sobre letramento matemático a partir de três obras literárias, por meio de uma articulação entre Matemática e Literatura. Para além disso, ressaltamos que este ensaio teórico foi produzido a partir da revisão bibliográfica de uma pesquisa de mestrado em Educação em Ciências e Matemática em andamento. Deste modo, socializamos uma breve reflexão pautada em três trabalhos acadêmicos – dois artigos e um trabalho publicado em anais de evento: Santos e Kistemann Júnior (2024), Santos (2021) e Oliveira e Cunha (2024), os quais discutem acerca da temática ao analisarem três livros específicos, sendo eles, respectivamente, *Perde quem Ficar Zangado Primeiro*, de Italo Calvino, *O Homem que Calculava*, de Malba Tahan, e *Aritmética de Emília*, de Monteiro Lobato.

A seguir, trataremos uma discussão acerca dos textos analisados.

2. O que aparece nos trabalhos selecionados? Primeiros resultados

As perspectivas enunciadas pelos trabalhos de Santos e Kistemann Júnior (2024), Santos (2021) e Oliveira e Cunha (2024), que lidam com obras literárias, estão nos ajudando a compreender, neste processo inicial de pesquisa, sobre a presença e o papel do letramento matemático em estudos que buscam aproximar Matemática e Literatura.

Santos e Kistemann Júnior (2024) escrevem seu texto tendo como base as ideias de letramento matemático e de matemática crítica à luz de autores como Hollas, Hahn e Andreis (2012), Luvison e Grandó (2018), Skovsmose (2000, 2019, 2021). Para os autores, o estabelecimento de intersecções entre Matemática e Literatura revela, por exemplo, potenciais e efetivas contribuições para o desenvolvimento de uma prática reflexiva, crítica e criativa, problematizando a Matemática de forma a oportunizar e a trabalhar seu conhecimento de maneira lúdica e interdisciplinar. Esse aspecto subverte a lógica de um ensino de Matemática tradicional, relacionado à forma de organização do trabalho pedagógico que geralmente é encontrado nas escolas, dando-lhe novos significados que proporcionam uma educação voltada para a justiça social (Santos; Kistemann Júnior, 2024).

O interesse pelas relações entre Matemática e Literatura surge, principalmente, da necessidade de se trabalhar o conhecimento matemático compreendido como construção humana e evidenciado por uma inquietação que parte dos impactos políticos, sociais e culturais (Santos; Kistemann Júnior, 2024). Santos e Kistemann Júnior (2024) nos alertam sobre isso, advogando que existe a percepção de que estudantes da área da Educação possuem a convicção de separação entre Matemática e Literatura, afirmando que quem escolhe a Matemática não gosta de ler.

Ainda em consonância à ideia mencionada, Santos e Kistemann Júnior (2024) afirmam que essas crenças equivocadas possuem raízes históricas, sendo ancoradas pelo que chamam de perspectiva platônica da Matemática; ou seja, uma disciplina que está pronta e acabada, sendo reverberada na prática através de um ensino mecânico (Santos, 2021), não estabelecendo diálogo e não possuindo influência de contextos sociais, políticos e culturais (Santos; Kistemann Júnior, 2024).

Ao se trabalhar com o livro *Perde quem Ficar Zangado Primeiro*, por exemplo, obra que é descrita como lúdica e bem-humorada, os autores conseguem ampliar o olhar para

discussões acerca da Educação Financeira, lidando com temáticas voltadas para a sociedade capitalista em que estamos inseridos, tal como os personagens da história.

Santos e Kistemann Júnior (2024) dizem que trabalhar com o referido livro de Italo Calvino evidenciou um potencial para se articular Matemática e Literatura em uma perspectiva de letramento matemático, uma vez que, para além de estimular uma leitura prazerosa, a história ainda aborda cenários de investigação e problematização de situações cotidianas, como o uso do dinheiro.

Santos (2021), por sua vez, discute os conceitos de letramento e de letramento matemático à luz de D'Ambrosio (1996). A autora também tem como objetivo refletir sobre a Matemática de maneira interdisciplinar e crítica ao se conectar à Literatura. Para isso, ela faz uso de um dos livros de Malba Tahan, denominado *O Homem que Calculava*, o qual traz um conjunto de contos que possibilitam o trabalho com diversos conceitos matemáticos, ao mesmo tempo que abordam preceitos culturais, sociais e éticos (Santos, 2021). Ela propõe uma reflexão acerca do conceito de entre-lugar, apresentado por Santiago (2000), dissertando sobre sua complexidade ambivalente, que é capaz de auxiliar em novas maneiras de repensar as relações humanas ao dialogar e apontar caminhos para além do que foi estabelecido pelos colonizadores, provocando, assim, um deslocamento de postura, um retorno às origens apagadas (Santos, 2021).

É, nesse sentido, sugerido um repensar sobre a exatidão da Matemática, bem como do discurso de sua universalidade, uma vez que ela não deve ser vista como única, ocupando um lugar sacralizado (Santos, 2021). Desta maneira, é preciso refletir sobre essa Matemática de maneira a deslocá-la para um entre-lugar que permita o diálogo entre outras culturas e discursos; por isso a mescla de Matemática e Literatura pode contribuir para a desmistificação de ideias há muito estabelecidas na sociedade, que veem a segunda como uma disciplina difícil, abstrata e até mesmo inacessível (Santos, 2021).

Para Santos (2021, p. 576), uma relação interdisciplinar entre Matemática e Literatura permeando este entre-lugar pode estabelecer uma “alternativa interessante e frutífera para a construção do conhecimento matemático”. A referida obra de Malba Tahan, por exemplo, compreende diversos conceitos matemáticos, como a multiplicação, a divisão,

as equações polinomiais, dentre outros, ao passo que igualmente trabalha o conhecimento da cultura árabe, bem como discussões sobre ética e moral (Santos, 2021).

Trabalhar a Matemática em uma perspectiva que abranja o letramento matemático, para Santos (2021), dá maior significado ao mundo, desenvolvendo uma capacidade de ler, interpretar, resolver e contextualizar problemas do saber acadêmico, escolar e cotidiano, uma vez que se utiliza da ludicidade, da problematização e da interdisciplinaridade; é importante salientar, ainda, que a ideia de ludicidade não deveria ser compreendida, apenas, como um sinônimo para jogos e brincadeiras.

Santos (2021), porém, reitera que existe uma falta de habilidade com relação à leitura e à interpretação no contexto escolar, e isto não apenas durante os primeiros anos de escolarização. Ler é muito mais do que apenas decodificar letras e números e, por isso, precisa estar indissociável da interpretação e também da capacidade de comunicação (Santos, 2021). Essa afirmação nos traz uma visão de defesa da questão do letramento, dos usos da leitura e da escrita em diferentes contextos.

Utilizando-se do livro de Malba Tahan, Santos (2021) menciona o letramento matemático, o qual pode desenvolver conceitos que abordam a leitura, a interpretação, o estímulo do raciocínio lógico, a criatividade, dentre outros. Assim sendo, constatamos que trabalhar o conjunto de Matemática e Literatura é profícuo e oportuno ao movimentar a Matemática para o entre-lugar que a desprenda da concepção ligada somente ao ensino mecânico e à aplicação de exercícios (Santos, 2021).

Por fim, Oliveira e Cunha (2024) nos trazem uma reflexão acerca do letramento matemático a partir do livro *Aritmética de Emília*. Fazendo uso de um curioso e divertido recurso narrativo, sob uma ótica ficcional, é criado um longo diálogo entre alguns personagens do Sítio do Picapau Amarelo e o autor e criador desse universo, Monteiro Lobato.

Enquanto as falas e as situações são construídas, sendo elas pertencentes a diferentes contextos de aprendizagem, acontece uma demonstração direta das ideias acerca de letramento e de letramento matemático, à luz de Soares (2009), Fonseca (2004) e Silva (2017), permitindo ao leitor perceber o que está sendo feito e dar significado para o que lê. Observe, por exemplo, o seguinte trecho:

— Ora, vovó, pensei que fosse óbvio. Alguém proporia uma possibilidade de letramento matemático a partir dos livros de aritmética das décadas de 1930? Não! Mas, apesar do ensino de matemática ter se modificado bastante desde então, tanto que não falamos mais em ensino de aritmética particularmente e sim de matemática, a imaginação que atravessa a obra de Lobato permanece viva na minha alegre e modificada figura de boneca descompensada e desproporcional para uma quase princesa da Disney — arrematou Emília.

— O que achas disso, Sr. Lobato? — perguntou Dona Benta.

— Ora, acho que, quando comecei meu projeto de escrever uma literatura infantil forjada aqui no Brasil, o que eu tinha em mente era escrever para as crianças do meu hoje para formar os adultos do meu amanhã — disse Lobato. (Oliveira; Cunha, 2024, p. 10-11)

A seguir, mais um exemplo da discussão aqui trabalhada, no mencionado formato:

— Uma outra hora, talvez. Mas agora eu gostaria de saber mais sobre esse tal letramento matemático. Se não se aprende mais a matemática como antigamente, como se aprende, então? Visto que $2+2$ continuam sendo 4 — quis saber Lobato.

— Ora, Lobato! Da mesma forma que seus livros propunham grandes mudanças no ensino da época, pois eram baseados nos ideais da Escola Nova, movimento que revolucionou o ensino naquele momento — respondeu Dona Benta.

— A matemática pode não ter mudado, mas o conhecimento sobre como se aprende a matemática mudou muito, embora ainda tenhamos muito a aprender — completou o Visconde. (Oliveira; Cunha, 2024, p. 11)

É interessante ver como são construídas as situações, bem como as respectivas falas relacionadas aos assuntos tratados, pois ajudam o leitor a perceber, junto à teoria apresentada, como ideias e pensamentos, aqui tendo como foco as discussões sobre letramento e letramento matemático, podem ser trabalhados de maneira a construir sentido e aprendizado. Podemos observar que os personagens apontam para as mudanças no ensino e no contexto como as coisas eram ensinadas antigamente, ainda que o conhecimento matemático, em si, não tenha mudado.

Deste modo, observa-se um olhar dos autores que indica uma preocupação para a forma como a Matemática é ensinada nas escolas. Assim, no livro de Monteiro Lobato, discutido no trabalho, são apresentados diversos temas matemáticos de maneira descontraída, sendo eles, por exemplo, contagem e comparação, podendo proporcionar uma aprendizagem mais significativa e, com isso, o desenvolvimento do letramento matemático.

3. Considerações finais

Retomando o objetivo proposto neste ensaio teórico: levantar potencialidades de discussão sobre letramento matemático a partir de três obras literárias, por meio de uma articulação entre Matemática e Literatura, compreendemos que, apesar do foco dos livros supracitados não ser trabalhar as ideias matemáticas de maneira explícita, como é feito nos livros didáticos, evidencia-se um potencial acerca de suas abordagens no que diz respeito ao desenvolvimento do letramento matemático.

Santos e Kistemann Júnior (2024) discutem as potencialidades de um livro infantil de Italo Calvino com professores e futuros professores da Educação Básica, concluindo que obras como essa são capazes de desenvolver não apenas o letramento matemático, mas também conceitos associados à uma ampliação da leitura de mundo e da justiça social.

Santos (2021) disserta acerca do potencial do livro de Malba Tahan para o contexto da Educação Básica e da Licenciatura em Matemática, tendo em vista que ele apresenta variados contos que abordam conceitos matemáticos enquanto promove discussões sobre ética, moral e amizade, oportunizando o contato com diversidades culturais, ao passo que ainda estimulam a criatividade. Uma abordagem de conteúdos matemáticos que leva em consideração as diversidades culturais pode proporcionar uma maior proximidade e afinidade dos estudantes com os conteúdos trabalhados em sala de aula.

Oliveira e Cunha (2024), ao estudarem uma das obras de Monteiro Lobato, falam sobre a criação de contextos de aprendizagem que seriam fundamentais para o desenvolvimento do letramento matemático. Além disso, os autores ainda destacam a importância do papel do professor ao desenvolver um olhar atencioso com relação às histórias infantis, de forma a perceber suas potencialidades, tornando a aprendizagem mais significativa e prazerosa.

Desta maneira, concluímos que a interdisciplinaridade entre Matemática e Literatura, principalmente alinhada à abordagem lúdica dos livros, pode oportunizar diálogos críticos, reflexivos e criativos no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de construção do conhecimento.

Com a análise desses trabalhos, percebe-se uma preocupação dos autores com relação ao ensino e à aprendizagem da Matemática, seja para alunos da Educação Básica ou para professores e futuros professores. São levantados aspectos que criticam os padrões de ensino

pautados em fórmulas, regras e procedimentos ligados ao modelo convencional de ensino desenvolvido nas salas de aula, que acaba se afastando da realidade. Neste sentido, entendemos a interdisciplinaridade entre Matemática e Literatura como uma possibilidade, por meio do seu contexto e da sua linguagem adequada ao público infanto-juvenil, de desenvolver temáticas associadas às questões que podem ampliar o senso crítico e reflexivo dos alunos, e, portanto, desenvolver um letramento matemático, possibilitando aos estudantes compreenderem e aplicarem conceitos e conteúdos aprendidos a fim de utilizá-los em seu cotidiano.

Referências

CECCO, Bruna Larissa; BERNARDI, Luci Teresinha Marchiori dos Santos. **Matemática, linguagem e letramento**: Uma questão de (in)finitude. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 18, n. 00, e023073, 2023. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <<https://doi.org/10.21723/riaee.v18iesp.1.17532>>.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação matemática da teoria à prática**. 9. ed. São Paulo: Papirus, 1996.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. (org) **Letramento no Brasil**: habilidades matemáticas. São Paulo: Global: Ação Educativa: Instituto Paulo Montenegro, 2004.

HOLLAS, Justiani; HAHN, Clairiane Terezinha; ANDREIS, Rosemari Ferrari. Matemática e Literatura: Novas concepções pedagógicas na construção significativa de conhecimentos matemáticos. **Revemat: R. Eletr. de Edu. Matem.** ISSN 1981-1322. Florianópolis, v. 07, n. 1, p.18-31, 2012. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/viewFile/19811322.2012v7n1p18/22373>>.

LUVISON, Cidinéia da Costa; GRANDO, Célia Regina. **Leitura e Escrita nas Aulas de Matemática**: jogos e gêneros textuais. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.

OLIVEIRA, Adriel Gonçalves; CUNHA, Aline Vieira da. **Letramento Matemático a partir da obra infantil de Monteiro Lobato**: reflexões e possibilidades. *Revemop*, v. 6, p. e2024038-e2024038, 2024.

SANTIAGO, Silviano. **O entre-lugar do discurso latino-americano**. In: SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. Rio de Janeiro: Rocco editora, 2000.

SANTOS, Daniela Batista; KISTEMANN JÚNIOR, Marco Aurélio. **Matemática e Literatura**: conexões interdisciplinares com a Educação Financeira Crítica em uma obra de Calvino. *Revemop*, v. 6, p. e2024041-e2024041, 2024.

SANTOS, Daniela Batista. O ENTRE-LUGAR DA MATEMÁTICA E A LITERATURA: UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR, CRÍTICO E REFLEXIVO. *In*: SEMINÁRIO INTERLINHAS, 1 e 2., 2021, Alagoinhas. **Anais** [...]. Alagoinhas: Universidade do Estado da Bahia — UNEB, 2022. v. 9, p. 569-596, Disponível em: <<https://www.revistas.uneb.br/index.php/asipc/article/view/16112>>. Acesso em: 3 jul. 2025.

SKOVSMOSE, Ole. **Educação matemática crítica**: a questão da democracia. São Paulo: Papirus, 2001.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para Investigação. Tradução: Jonei Cerqueira Barbosa. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 13, n. 14, 2000. Disponível em: <<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10635/7022>> Acesso em: 06 jul 2025.

SKOVSMOSE, Ole. Esboçando uma Filosofia da Educação Matemática Crítica. *In*: SILVA, Guilherme Henrique Gomes da; SILVA, Iranete Maria da; RODRIGUEZ, Fanny Aseneth Gutiérrez (org.). **Educação Matemática Crítica e a (IN)Justiça Social**: práticas pedagógicas e formação de professores. Campinas, Sp: Mercado de Letras, 2021. p. 33-62. (Série Educação Matemática). Tradução de: Renato Marcone.

SKOVSMOSE, Ole. Inclusões, encontros e cenários. **Educação Matemática em Revista**, [S. l.], v. 24, n. 64, p. 16–32, 2019. Disponível em: <<https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/2154>>. Acesso em: 5 jul. 2025.

SILVA, Janice Rubira. Alfabetização e letramento matemático: as lentes que o percebem. **VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO DA MATEMÁTICA**, Canoas, 2017. Disponível em: <<http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vii/paper/view/7759/0>>. Acesso em 8 jul. 2025.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 3.ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2009. 128 p.